

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA COM ÊNFASE NA PALEONTOLOGIA

DOI: 10.5281/zenodo.15915341

Júlyly Maira Rodrigues¹

¹Mestrado em Geografia – Universidade Federal do Mato Grosso do sul, Campus de Aquidauana.

jully_maira@ufms.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7161154228067129>

Fábio Henrique Cortes Faria²

²Departamento de Geologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro

fabiocortes22@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4778060109393856>

AT06: Educação Infantil, Fundamental e Média

RESUMO: Analisamos os desafios e oportunidades de integrar a Paleontologia ao ensino de Geografia na Educação Básica, especialmente no Mato Grosso do Sul. A educação enfrenta desigualdades significativas, sendo crucial que os currículos reflitam as especificidades locais e promovam uma compreensão crítica da diversidade cultural. O objetivo é explorar estratégias que envolvem formação de professores e uso de tecnologias educacionais para enriquecer o ensino, valorizando o patrimônio fossilífero e fomentando o aprendizado nas geociências. Os resultados indicam que a Paleontologia, embora pouco abordada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pode despertar o interesse científico e promover uma consciência socioambiental, integrando culturas locais e narrativas diversas sobre a história da vida na Terra. A pesquisa destaca a necessidade de melhorias na formação docente, infraestrutura escolar e a inclusão de metodologias ativas e tecnologias digitais, respeitando e valorizando as particularidades locais. É vital para fomentar um aprendizado nas geociências, contribuindo para a construção de cidadãos conscientes e engajados com o meio ambiente.

Palavras-chave: Ensino básico, Metodologias ativas, Tecnologias digitais.

1. INTRODUÇÃO

Em âmbito mundial, o ensino básico enfrenta desafios relacionados à globalização e às crescentes desigualdades sociais e econômicas. A educação deve ser um instrumento capaz de promover a inclusão e o respeito à diversidade cultural, territorial e étnica (Freire, 1996). No cenário nacional, o Brasil apresenta uma realidade educacional fragmentada, marcada por desigualdades regionais significativas e pela necessidade de uma abordagem que valorize as especificidades locais, especialmente nas regiões de fronteira (Cabral; Cecim; Straforini, 2021).

O ensino de Geografia é regulado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), que organiza os conteúdos em eixos temáticos como cartografia, urbanização,

globalização e meio ambiente. Os estudantes aprendem sobre os biomas brasileiros, desigualdades regionais e a integração da América do Sul. A BNCC também incentiva uma visão crítica sobre problemas socioambientais, como desmatamento e migrações.

No que diz respeito ao ensino de Paleontologia, por ser uma ciência interdisciplinar, facilita a compreensão do processo de investigação científica e a construção de uma visão integrada da Ciência. Os fósseis, com frequência, despertam interesse social, aparecendo na mídia, no cinema e em museus (Godoi *et al.*, 2022). Silva *et al.*, (2021), realizaram uma revisão sobre o tema, destacando que nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a Paleontologia é recomendada como tema em Ciências para o Ensino Básico (Brasil, 1997).

A percepção dos professores de geografia do ensino básico no município de Aquidauana e gestores em relação à BNCC são ambivalentes. Por um lado, há o reconhecimento da importância de um documento que busca padronizar e democratizar o ensino; por outro, há críticas relacionadas à falta de consideração das especificidades regionais e à dificuldade de implementação prática nas escolas. Essa dualidade revela a complexidade e as nuances da discussão sobre a educação, evidenciando que uma política nacional deve ser sensível às realidades locais (Silva, 2021).

Embora o tema Paleontologia tenha uma presença limitada no currículo do Ensino Básico brasileiro, alguns professores e especialistas em Paleontologia estão se esforçando para integrar de forma mais abrangente aspectos dessa ciência na Educação Básica (Godoi *et al.*, 2022).

Nessa perspectiva, um dos aspectos que merece destaque nas regiões do Mato Grosso do Sul é a Paleontologia, dada a relevância do patrimônio fossilífero dos municípios do Estado, especialmente na região da Serra da Bodoquena e do Pantanal. A integração desse conhecimento no currículo escolar pode enriquecer o aprendizado, promovendo a valorização do território e despertando o interesse científico desde os anos iniciais. No entanto, desafios como a carência de recursos didáticos, a formação docente e as desigualdades educacionais limitam o pleno aproveitamento desse potencial (De Souza; Walde, 2019).

O ensino de Paleontologia na Educação Básica pode estar interligado ao ensino de Geografia. A inclusão desse tema não apenas enriquece o aprendizado dos alunos, mas também promove a valorização do patrimônio fossilífero, especialmente em regiões como o Mato Grosso do Sul, que é rica em fósseis (De Souza; Walde, 2019). Ao integrar a Paleontologia ao currículo de Geografia, os estudantes podem desenvolver uma compreensão mais ampla dos processos naturais e históricos que moldaram a Terra, fomentando um olhar crítico sobre o meio

ambiente e a diversidade geológica do país.

Além disso, a educação deve refletir a diversidade cultural e territorial do Brasil, abordando temas que ressoam com a realidade local, o que é especialmente relevante no ensino de Geografia (Freire, 1996). E a interação entre as disciplinas de geografia e Paleontologia pode estimular a curiosidade científica e fortalecer uma identidade regional, ao mesmo tempo que desenvolve uma consciência socioambiental crítica (Bosetti *et al.*, 2007; Leite, 2020).

É importante discutir as disparidades educacionais existentes no país, que são acentuadas por fatores como a carência de recursos didáticos e a formação inadequada dos professores (Cabral; Cecim; Straforini, 2021). Embora a BNCC oriente a educação geográfica, sua implementação prática revela críticas, como a falta de consideração das especificidades regionais (Brasil, 2018). Essa lacuna reforça a urgência de uma abordagem que integre a Paleontologia de forma mais efetiva ao ensino de Geografia, respeitando e valorizando as particularidades locais.

Este artigo tem como objetivo analisar o ensino de geografia em contextos de fronteira internacional do Mato Grosso do Sul, com foco na formação de professores, no uso de tecnologias educacionais, na promoção da interculturalidade e na inclusão da Paleontologia como ferramenta pedagógica. Além de refletir sobre estratégias para fortalecer o ensino de Geografia e Paleontologia na educação básica, aproveitando as particularidades regionais como vetores de aprendizagem significativa.

2. METODOLOGIA

Este trabalho foi elaborado em uma abordagem qualitativa, focando na exploração das interações entre o ensino de Geografia e a Paleontologia na educação básica. A pesquisa foi estruturada em duas etapas principais: revisão bibliográfica e observação direta.

A primeira etapa constituiu uma pesquisa detalhada sobre a literatura existente e baseia-se em autores como: Cruz e Bosetti (2007); Souza, Walde e Silva (2019), Silva (2021) e Godoi *et al.*, (2022), bem como na BNCC (2018), para propor estratégias que valorizem o patrimônio natural e cultural local para uma aprendizagem mais significativa e crítica. Essa revisão buscou identificar as diretrizes educacionais atuais e as análises de autores sobre a relevância do ensino paleontológico, bem como as especificidades regionais que devem ser consideradas no contexto sul-mato-grossense.

A segunda etapa aconteceu de 01/06/2023 a 30/04/2024, por meio do programa de residência pedagógica (CAPES), processo de número: 88887.887193/2023-00, e do estágio de formação em licenciatura em geografia, onde foram feitas observações do cotidiano escolar que

foi a principal ferramenta de coleta de dados em escolas do município de Aquidauana. Foram observadas as aulas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em diferentes escolas de Aquidauana, levando em consideração os recursos didáticos utilizados e a dinâmica das aulas, para uma análise crítica das práticas pedagógicas e da interação dos alunos com os conteúdos.

Os dados coletados por meio das observações foram organizados e analisados qualitativamente. Categorias e temas emergentes das práticas observadas foram identificados, possibilitando uma compreensão mais profunda do cenário educacional na região de estudo e destacando as dificuldades e as oportunidades.

Com base nas análises realizadas, o trabalho desenvolveu propostas para a inclusão efetiva da Paleontologia no currículo de Geografia, respeitando as especificidades regionais e promovendo uma educação inclusiva e contextualizada. As propostas buscarão contribuir para a formação de professores e o aprimoramento das práticas pedagógicas, valorizando o patrimônio fossilífero e a diversidade cultural da região.

2.1 Fundamentação Teórica

A Geografia é uma disciplina essencial na educação básica, abrangendo conteúdos que proporcionam aos alunos uma compreensão ampla das interações entre fenômenos naturais e humanos (De Almeida; De Melo, 2021). O ensino de Paleontologia, por sua vez, oferece uma perspectiva histórica que relaciona a evolução da vida na Terra com as transformações geológicas e climáticas, promovendo a consciência ambiental e a valorização da Biodiversidade (Flôres; Pigatto, 2020).

Para o Ensino Básico, que envolve tanto o Ensino Infantil quanto o Fundamental, é importante que os conteúdos de Geografia e Paleontologia abordem as especificidades regionais, especialmente em regiões como Corumbá com fósseis de *Corumbella Werner* e *Cloudina* do período Ediacarano (630 à 542 milhões de anos), já a região da Serra da Bodoquena é rica em fósseis do período Quaternário (2,58 milhões de anos à 11.700 anos) como a *Preguiça Gigante* (Flôres; Pigatto, 2020; De Souza; Walde; Silva, 2019; Rodrigues *et al.*, 2021).

Nesse sentido, a Geografia escolar deve ir além dos conteúdos tradicionais, incorporando elementos locais, visando atender as populações que frequentam a escola. Deste modo, o patrimônio paleontológico pode ser uma ferramenta valiosa para a interação das crianças, promovendo uma aprendizagem mais significativa (Ausubel; Stager; Gaite, 1968; Flôres; Pigatto, 2020).

A Paleontologia é um recurso didático valioso, especialmente em regiões com rico registro fossilífero, como a Serra da Bodoquena e o Pantanal, permitindo o estudo dos fósseis,

discutir processos geológicos, mudanças climáticas e a evolução da vida ao longo do tempo. Essa abordagem pode estimular o pensamento científico e a valorização do patrimônio natural, desde que integrada a metodologias ativas e oficinas contextualizadas (Mansur; Carvalho, 2011).

No entanto, existem desafios a serem superados, como a falta de materiais didáticos regionais e a necessidade de formação docente específica. Muitas escolas enfrentam limitações de infraestrutura, dificultando saídas de campo ou acesso a acervos científicos. Apesar disso, parcerias com universidades, museus e o uso de tecnologias digitais podem ampliar as oportunidades de ensino, tornando a Geografia mais dinâmica e conectada à realidade dos alunos (Callai; Cavalcanti; Castellar, 2012. Godoi *et al.*, 2022).

A formação de professores de Geografia é crucial para garantir que educadores estejam preparados para lidar com a diversidade cultural dos alunos do Ensino Básico e para ensinar conteúdos relacionados à Paleontologia. A formação deve conter elementos relativos à realidade local e, também, estratégias que permitam os professores desenvolverem metodologias inclusivas e contextualizadas, além de uma formação específica em Paleontologia. Segundo Aureliano e Queiroz (2023), a atualização constante é necessária para capacitar os educadores a aplicarem práticas pedagógicas que considerem as realidades culturais dos alunos imigrantes e a dinâmica multicultural da sala de aula, bem como a importância da Paleontologia no entendimento do passado da região.

A integração de tecnologias educacionais no ensino de Geografia e Paleontologia tem se mostrado uma ferramenta eficaz para facilitar o aprendizado e torná-lo mais interativo e acessível. O uso de recursos como softwares de visualização de fósseis, aplicativos educativos sobre dinossauros e plataformas online que permitem a exploração geológica pode enriquecer a experiência de aprendizado dos alunos, permitindo visualizações claras de dados geográficos e paleontológicos (Sousa *et al.*, 2023. Almeida, 2024).

A inclusão de referências culturais e saberes locais pode enriquecer o currículo e promover um ambiente educativo mais coeso. Silva (2022), ressalta que a promoção da diversidade cultural ajuda a criar um espaço de aprendizagem mais significativo e engajador para todos os alunos, contribuindo para a formação das identidades sociais. A abordagem da Paleontologia, integrando culturas locais e diversas narrativas sobre a história da vida na Terra, pode servir como uma ponte entre tradições culturais e o conhecimento científico (Walde; Silva, 2019).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostraram que na BNCC a palavra "Paleontologia" não é mencionada, e o termo "fósseis" aparece em apenas três contextos: (i) na Unidade Temática "Terra e Universo", do 6º ano; (ii) na competência específica 2, que sugere a mobilização de conceitos como "evolução biológica" e "registro fóssil"; e (iii) ao discutir a queima de combustíveis fósseis e sua relação com o efeito estufa. Assim como nos PCN, a maior ênfase na Paleontologia ocorre no 6º ano.

E embora a Paleontologia não seja um tema central nos currículos, é possível explorá-la em conjunto com a Geografia para abordar temas como a formação do planeta e a evolução das espécies. A preservação do patrimônio fossilífero e a relação entre sociedade e natureza a integração entre Geografia e Paleontologia no Ensino Fundamental é necessária e pode ser viabilizada por meio do planejamento curricular e da utilização de recursos locais, como os sítios paleontológicos. Essa abordagem pode contribuir para a formação de cidadãos conscientes e engajados com a preservação do patrimônio natural e cultural de seu entorno (Cruz e Bosetti, 2007).

No entanto, os conteúdos sobre Paleontologia geralmente não são devidamente apresentados e trabalhados nas salas de aula brasileiras. Embora os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) recomendem a Paleontologia como tema em Ciências para o Ensino Básico, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2018), menciona o termo "fósseis" apenas em três momentos e suprime assuntos relacionados, especialmente no Ensino Médio. Apesar de sua importância, a Paleontologia ainda é pouco inserida oficialmente no Ensino Básico do Brasil. Existe a necessidade de discutir como trabalhar a Paleontologia no Ensino Básico, avaliando-se incentivos da escola, motivação de professores e importância do tema para os alunos (Godoi *et al.*, 2022).

A pesquisa também revelou que, embora algumas escolas brasileiras tenham começado a integrar tecnologias no ensino de Geografia e Paleontologia, a infraestrutura desigual e a falta de acesso à internet em áreas mais periféricas continuam sendo obstáculos significativos. Nas escolas que implementaram tecnologias, os alunos demonstraram maior interesse e facilidade em compreender conceitos relacionados a fenômenos geográficos e paleontológicos. O uso de plataformas de geolocalização, aplicativos educativos sobre dinossauros e outras ferramentas digitais permite uma participação mais ativa dos alunos e facilita a conexão entre o conteúdo teórico e a realidade local (De Araujo, 2022).

Porém, a maioria das ferramentas digitais focam na apresentação de dinossauros. Nesse

sentido, devemos levar em consideração que os sítios paleontológicos do Mato Grosso do Sul apresentam fósseis de diferentes eras geológicas e não apenas dinossauros. Deste modo, o ensino de Geografia e Paleontologia apresenta diversos desafios nos municípios do Mato Grosso do Sul, especialmente em Aquidauana-MS (Silva, 2021; Bezerra; Franco; Dos Santos, 2024).

A pesquisa de Souza, Walde e Silva (2019), revelou ainda que muitos professores da fronteira Brasil/Bolívia, utilizam apenas materiais teóricos (livros didáticos e internet) e que a maioria não recebeu formação suficiente em geociências durante sua formação acadêmica. Houve um grande interesse dos professores em participar de um programa de capacitação que envolvesse atividades teóricas, práticas e visitas ao patrimônio regional. Esse resultado é similar ao que ocorre no município de Aquidauana.

Os resultados das observações em sala de aula reforçam que os professores frequentemente não possuem formação para ensinar Paleontologia nas aulas de geografia, limitando a eficácia do ensino. Portanto, estratégias como projetos de extensão para formação de professores, podem ser uma boa iniciativa para colaborar com a formação desses professores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressaltamos a importância de integrar a Paleontologia no ensino de Geografia, especialmente em regiões ricas em patrimônio fossilífero, como o Estado do Mato Grosso do Sul. Essa integração pode enriquecer o aprendizado dos alunos, promovendo uma compreensão crítica dos processos naturais e históricos que moldam o ambiente. Contudo, a efetividade dessa abordagem enfrenta desafios significativos, como a carência de recursos didáticos, infraestrutura deficiente e a necessidade de formação específica para os professores. Como sugestão de estratégia para enfrentamento desses desafios, sugerimos a aplicação de atividades de extensão universitária, para colaborar com a formação desses professores do ensino básico em Paleontologia.

Além disso, é essencial que as políticas educacionais considerem as especificidades regionais, respeitando a diversidade cultural e territorial do Brasil. A implementação da BNCC, embora vislumbre a padronização do ensino, muitas vezes falha em atender às realidades locais, o que demanda um olhar mais atento em relação às práticas pedagógicas.

Por isso acreditamos que, investir na formação continuada de professores, promover parcerias com instituições de pesquisa e utilizar tecnologias educacionais são estratégias que podem fomentar um ensino mais dinâmico e inclusivo. Ao valorizar o patrimônio fossilífero e integrar saberes locais ao ensino de Geografia e Paleontologia, é possível despertar o interesse

científico dos alunos, fortalecendo tanto suas identidades regionais quanto a consciência socioambiental. A construção de um currículo que atenda às necessidades locais, aliada a uma infraestrutura adequada e formação docente, é crucial para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e engajados na preservação do meio ambiente e do patrimônio paleontológico e cultural local.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Campus de Aquidauana – Curso de Mestrado, inserido na Linha de Pesquisa Dinâmica Natural e Análise Socioambiental. À Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que colabora com o processo de nº88887.150092/2025-00.

REFERÊNCIAS

AURELIANO, Francisca Edilma Braga Soares; QUEIROZ, DAMIANA EULINIA DE. As tecnologias digitais como recursos pedagógicos no ensino remoto: implicações na formação continuada e nas práticas docentes. **Educação em Revista**, v. 39, p. e39080, 2023.

ALMEIDA, Vanessa Eschiletti. O jogo e a Paleontologia: uma abordagem de ensino não-formal. 2024.

AUSUBEL, David P.; STAGER, Mary; GAITE, AJH Facilitação retroativa na aprendizagem verbal significativa. **Journal of Educational Psychology**, v. 59, n. 4, p. 250, 1968.

BRASIL, M. E. C. Ministério da educação. **Base nacional comum curricular**, v. 2, 2018.

BOSETTI, Elvio Pinto et al. A geografia e a Paleontologia: perspectivas de inter-relações no ensino fundamental. **Terr@ Plural**, v. 1, n. 2, p. 129-138, 2007.

CALLAI, Helena Copetti; DE SOUZA CAVALCANTI, Lana; CASTELLAR, Sonia Maria V. 2.1 A cidade, o lugar e o ensino de Geografia: a construção de uma linha de trabalho. **Didática da Geografia: aportes teóricos e metodológicos**, p. 87, 2012.

CABRAL, Thiago Manhães; CECIM, Jéssica da Silva Rodrigues; STRAFORINI, Rafael. A realidade do aluno como tradição pedagógica em disputa na geografia escolar (1920-2020). **Revista Brasileira de História da Educação**, v. 21, p. e184, 2021.

DE ALMEIDA¹, Ricardo Santos; DE MELO, Maria Aparecida Vieira. A GEOGRAFIA E SEU PROCESSO DE ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES NECESSÁRIAS. **Revista Ensino de Geografia (Recife) V**, v. 4, n. 2, 2021.

DE ARAÚJO, Esaú Victor et al. Jogo Animal Conquest: uma proposta lúdica da evolução dos vertebrados. **Terrae Didática**, v. 18, p. e022033-e022033, 2022.

DE SOUZA, Anderson Palmeira; WALDE, Detlef Hans Gert; SILVA, Aguinaldo. Geopark Bodoquena Pantanal: Desenvolvimento e aplicação de métodos didáticos para ensino de geociências na fronteira Brasil-Bolívia. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 11, p. 25141-25161, 2019.

FLÔRES, Ana Luiza Zappe Desordi; PIGATTO, Aline Grohe Schirmer. O ensino de evolução das plantas na perspectiva dos documentos norteadores da Educação Brasileira. **REDE-Revista Diálogos em Educação ISSN 2675-5742**, v. 1, n. 1, p. 196-207, 2020.

GODOI, Patrick et al. A Paleontologia na Educação Básica brasileira: uma revisão. **Terræ Didática**, v. 18, p. e022023-e022023, 2022.

LEITE, Marcelo Guglielmi. Paleontologia na educação básica: uma perspectiva lúdica na abordagem de temas geológicos e paleontológicos no ensino de Geografia. **Revista Acadêmica Licenciatura**, v. 8, n. 2, p. 59-67, 2020.

MANSUR, Kátia Leite; DE SOUZA CARVALHO, Ismar. Aspectos metodológicos aplicados à Geoconservação do Patrimônio Geológico do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. In: **Actas del I Simposio de Geoparques y Geoturismo en Chile 13-16 abril de 2011, Melipeuco, Región de la Araucanía**. 2011. p. 72.

SILVA, Adielle de Almeida et al. Educação intercultural e diálogo entre diferentes saberes: Desafios e possibilidades no ensino de ciências da escola básica. 2022.

SILVA, Gerusa de Figueiredo Leite. Desafios e perspectivas na implantação da BNCC no ensino fundamental de Geografia a partir da percepção dos professores da Rede Estadual em Aquidauana/MS. 2021.

SILVA, Camila Neves et al. Paleontologia e Ensino Básico: análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos livros didáticos em Juiz de Fora, MG, Brasil. **Revista brasileira de Paleontologia**, v. 1, pág. 62-69, 2021.

SOUSA, Francisco Ernandes Leite et al. As florestas fósseis como ferramenta para o ensino de Paleontologia na educação básica. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 4, n. 7, p. e473681-e473681, 2023.